

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Festival Budaya Nusantara III

Kata Pengantar: Dr. F. X. Widaryanto, M.A.

STRATEGI PELESTARIAN BUDAYA
MASYARAKAT ADAT DALAM
MERESPONS PERKEMBANGAN ZAMAN

Bandung, 18 November 2019

SUNAN
AMBU
PRESS

2019

PASANGGIRI TEMBANG SUNDA CIANJURAN SEBAGAI MEDIA PEWARISAN SENI TRADISI

Neneng Yanti K. Lahpan dan Arif Budiman
Prodi Antropologi, Fakultas Budaya dan Media, ISBI Bandung
Email: neneng.lahpan@gmail.com

ABSTRAK

Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran (PTSC) yang diselenggarakan oleh DAMAS dipandang sebagai salah satu media penting pewarisan seni tradisi bagi generasi muda. Hal itu disebabkan PTSC telah ditempatkan sebagai lembaga yang menjadi tolak ukur bagi lahirnya generasi baru penembang yang berkualitas. Dengan kata lain, standarisasi yang dilakukan dalam PTSC dapat menentukan karir seorang penembang. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana PTSC telah menciptakan bangunan ideologi bagi para penembang dengan memosisikan diri sebagai orang yang mumpuni/diakui bila menjadi pemenang pada PTSC. Melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi tulisan ini memotret keberadaan PTSC sebagai sarana penting bagi pewarisan seni tembang kepada generasi muda. Dengan memanfaatkan konsep ideologi dan subjektivitas yang dikemukakan Williams (1977) dan Thompson (1984), tulisan ini melihat bagaimana produksi makna dalam PTSC telah menempatkannya sebagai lembaga yang menopang keberlangsungan tembang sunda. Dalam hal ini, para penembang telah memosisikan dirinya sebagai subjek pada PTSC untuk terus memproduksi makna tentang generasi baru penembang yang mumpuni.

Kata kunci: pasanggiri, tembang sunda, pewarisan seni, ideologi, subjektivitas

PENDAHULUAN

Pewarisan seni tradisi merupakan sebuah proses penting di tengah derasnya arus budaya global yang berimplikasi pada perubahan-perubahan budaya yang demikian cepat. Interaksi lokal-global yang telah berlangsung selama beberapa dekade telah melahirkan berbagai ketegangan sekaligus cara-cara baru dalam berkesenian. Appadurai (1996) meyakini bahwa interaksi lokal-global itu telah memberi peluang bagi lahirnya lokalitas-lokasitas yang baru. Seni tradisi, yang menjadi bagian dari ekspresi kelokalan, kerap dianggap ketinggalan zaman, tidak diminati, dan kehilangan relevansi di hadapan dunia global itu, terutama bagi generasi muda. Namun, dalam wacana pemikiran posmodern, kondisinya tidak selalu demikian. Posmodern melakukan dekonstruksi dengan meniadakan narasi besar dan memberi perhatian penting pada narasi-narasi kecil. Apa yang disebut dengan narasi besar itu berpecah membentuk narasi-narasi kecil atau yang disebut oleh Lyotard sebagai *little narrative* (Pilliang, 1999: 53). Situasi ini justru memberi ruang tersendiri bagi tradisi dan lokalitas. Meski seni tradisi sering dianggap termarginalkan dan terancam keberadaannya, tetapi gagasan postmodern justru memberikan tempat bagi perayaan tradisi tersebut. Dengan kata lain, seni tradisi tetap menemukan relevansinya dalam dunia posmodern. Dalam konteks yang lebih luas di Indonesia, hal ini didukung pula oleh politik kebudayaan sebagai bagian dari perubahan politik pasca Orde Baru dengan adanya otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi ini telah memberi gairah baru bagi kelokalan di Indonesia. Hal itu tampak pada geliat yang terus tumbuh di kalangan generasi muda untuk mempelajari dan mewarisi seni tradisi (lihat Lahpan 2015). Semangat melestarikan tradisi itu di antaranya dilakukan melalui aktivitas bernama *pasanggiri* atau kompetisi.

Salah satu jenis *pasanggiri* yang terus berjalan secara konsisten selama beberapa dekade adalah *Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran* (PTSC), yakni kompetisi seni tradisi salah satu ikon seni Sunda, yakni tembang sunda cianjuran. Penyelenggaranya adalah Daya Mahasiswa Sunda (DAMAS), sebuah organisasi mahasiswa Sunda yang berhimpun dengan semangat untuk terus menjaga dan melestarikan seni budaya

Sunda, yang telah berdiri sejak 1956. Dengan kata lain, DAMAS adalah kelompok intelektual muda Sunda yang memiliki semangat untuk menjaga dan melestarikan budaya Sunda. DAMAS secara periodik menyelenggarakan PTSC ini sejak tahun 1962 hingga yang paling mutakhir, yaitu tahun 2016.¹ Penyelenggaraan PTSC ini dilakukan dua tahun sekali, dengan sasaran dan tujuan yang berbeda-beda dari tahun ke tahunnya. Hal tersebut sesuai dengan perkembangan dan target yang hendak dicapai dalam setiap penyelenggaraannya. Adapun periode-periode yang mengalami perubahan signifikan tersebut di antaranya pada tahun 1969, 1978, 1984, 1988, 1996, 1999, dan 2001 (Budiman, 2017: 56).

Berbagai upaya terus dilakukan oleh DAMAS dari tahun ke tahun guna menemukan sistem dan model *pasanggiri* yang relevan. Seperti pada penyelenggaraan *pasanggiri* ke-II dan ke-III pada tahun 1964-1966. Pada tahun tersebut, sasarannya lebih menitikberatkan pada segi kuantitas. Hal ini terlihat dari penjurangan para pesertanya yang tidak hanya terbuka untuk umum, tetapi untuk tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Dengan harapan untuk lebih memperkenalkan dan memasyarakatkan tembang sunda cianjuran di kalangan para pelajar (Budiman, 2017).

Sebagai sebuah kompetisi yang terbilang sudah mapan, kehadiran PTSC ini selalu dinantikan, baik oleh masyarakat pecinta tembang sunda cianjuran maupun para pesertanya. Hal ini dikarenakan *pasanggiri* tersebut telah dijadikan tolok ukur bagi lahirnya juru tembang-juru tembang muda yang diakui. Tokoh seniman tradisi, Enip Sukanda, menyebut PTSC DAMAS sebagai *masterpiece pasanggiri* cianjuran yang pernah ada untuk menunjukkan prestiusnya PTSC ini. Meskipun di

1 DAMAS (Daya Mahasiswa Sunda) merupakan satu-satunya lembaga yang secara rutin dan konsisten mengadakan *pasanggiri tembang sunda cianjuran* untuk tingkat Jawa Barat dan DKI Jakarta sejak tahun 1962 hingga saat ini. Bagi para *panembang*, *pasanggiri* yang diselenggarakan oleh DAMAS merupakan ajang kompetisi yang dianggap sebagai ajang dengan level tertinggi dalam *pasanggiri tembang sunda cianjuran*. Sebab apabila seseorang telah menjuarai ajang *pasanggiri* ini, dapat dipastikan *panembang* tersebut akan mendapatkan perhatian dari masyarakat, khususnya para pecinta dan penikmat *tembang sunda cianjuran*.

luar DAMAS ada lembaga lain yang mengadakan *pasanggiri* tembang sunda, seperti *pasanggiri* KORPRI, dan *pasanggiri* tembang sunda cianjuran RRI, namun PTSC DAMAS telah menjadi semacam “pintu masuk” bagi siapa pun yang akan menjadi penembang cianjuran.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan analisis interpretif dan dekonstruktif dalam melihat wacana *pasanggiri* PTSC sebagai sebuah media pewarisan. Data yang diperoleh merupakan hasil observasi berperan serta dan wawancara untuk mendapatkan informasi dan pemahaman terkait esensi dan pentingnya PTSC di kalangan generasi muda. Tulisan ini menggunakan konsep ideologi dan kesadaran subjek yang digagas Williams dan Thompson (dalam Piliang dan Jaelani 2018: 87-105) untuk membaca bagaimana generasi muda melihat PTSC sebagai pergulatan ideologi dan subjektivitas untuk menjadikan tembang sunda tetap relevan sekaligus sebagai cara untuk menjadi seorang penembang yang diakui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PTSC 2016 sebagai Ajang Pewarisan Seni Tradisi

Tahun 2016 merupakan penyelenggaraan PTSC yang ke-21 di Gedung Budaya Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung. Sebanyak 60 peserta dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat berlomba untuk menampilkan yang terbaik demi menyandang gelar juara dan merebut Piala Sinilih Pancaniti, sebuah piala yang menjadi lambang supremasi bagi para panembang di dunia tembang sunda cianjuran.

Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 10-14 Oktober 2016 tersebut merupakan kegiatan dua tahunan yang diselenggarakan oleh DAMAS Pusat. Kegiatan ini diikuti oleh para penembang se-Jawa Barat yang terdiri atas siswa SMA/SMK, mahasiswa, guru, dosen, seniman, karyawan, masyarakat umum dan berbagai macam profesi lainnya.

Sebagai pelaksanaan *pasanggiri* yang sudah terbilang panjang dan lama, ada banyak harapan terkait kegiatan ini. Ketua DAMAS Pusat,

Hasan Sholeh, misalnya berkeinginan agar kegiatan PTSC ke-21 menjadi langkah awal dalam upaya mendaftarkan seni Cianjuran sebagai warisan budaya tak benda (*intangible culture heritage*) yang diakui dunia melalui UNESCO, lembaga PBB yang membidangi kebudayaan dan pendidikan. Sementara itu, Ketua Juri PTSC DAMAS ke-21, Yus Wiradiredja mengemukakan bahwa tujuan diselenggarakannya PTSC DAMAS ini di samping sebagai bentuk pelestarian, juga bentuk pengembangan seni tradisi. Adapun yang menjadi wujud dari pelestarian itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam lagu-lagu seni Cianjuran. Sedangkan bentuk pengembangannya adalah lahirnya karya-karya inovasi baru dalam seni Cianjuran sebagai bukti jika seni Cianjuran mampu beradaptasi dan selaras dengan perkembangan zaman. PTSC juga merupakan media untuk mengevaluasi situasi dan kondisi tembang sunda sendiri, baik sisi kualitas maupun kuantitas. Misalnya, dari sisi kuantitas, banyaknya jumlah peserta lomba apakah berkurang atau bertambah dibandingkan *pasanggiri* sebelumnya. Hal tersebut penting untuk jadi ukuran bahwa tembang sunda masih bertahan dan kontekstual dengan masyarakat masa kini (wawancara, 20 Agustus 2019).

Terkait dengan hal itu, menjelang waktu pelaksanaan *pasanggiri*, hampir dapat dipastikan di beberapa tempat seperti sanggar atau lingkungan seni mengadakan latihan khusus secara intensif untuk mempersiapkan para calon peserta (*patandang*) yang akan mengikuti *pasanggiri*. Di antara calon para *patandang* ada yang melakukan latihan jauh-jauh hari sebelumnya guna mendapatkan hasil yang optimal, akan tetapi tidak sedikit pula yang melakukan latihan secara instan dan mendadak yakni mendekati hari yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada pelaksanaan PTSC 2016, guru-guru dan pelatih yang mendidik para calon *patandang* dalam acara *pasanggiri* tersebut, beberapa di antaranya ditunjuk oleh panitia penyelenggara sebagai dewan juri pada *pasanggiri* tersebut. Oleh karena itu, tidak sedikit para calon *patandang* yang berburu dan berlomba-lomba untuk belajar tembang sunda cianjuran kepada para guru/pelatih yang sekaligus akan berperan sebagai dewan juri tersebut.

Cara demikian ditempuh agar mampu mengikuti cara melantunkan materi lagu sesuai dengan versi yang diajarkan guna mendapatkan simpati dari para guru-guru tersebut, sehingga dapat memperlebar peluang dan berharap akan menjadi pemenang dalam ajang kompetisi tersebut. Situasi ini mau tidak mau kerap memunculkan rumor di kalangan peserta PTSC sendiri terkait objektivitas para juri. Seluk beluk dalam dunia kompetisi PTSC ini terekam pula dalam catatan Williams (1989). Artinya, hal ini telah menjadi tradisi yang panjang dalam sejarah penyelenggaraan PTSC.

Bagi sebagian besar para calon *patandang*, menjadi menjadi juara dalam perhelatan besar sekaliber *pasanggiri* DAMAS merupakan jalan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kepiawaiannya dalam melantunkan lagu-lagu tembang sunda. Selain mendapatkan hadiah yang cukup besar, para pemenang biasanya akan mendapatkan kesempatan untuk masuk dapur rekaman, sehingga mampu mengangkat pamor dan menempatkan *panembang* tersebut ke dalam jajaran panembang handal.

Oleh karena itu, saat pelaksanaan *pasanggiri* berlangsung tak henti-hentinya sang guru/pelatih memberikan pesan dan wejangan kepada muridnya untuk mampu mengatasi rasa canggung dan minder yang berlebihan agar dapat menampilkan hasil yang maksimal, sehingga apresiator dan dewan juri dapat menghayati setiap lagu yang dibawakan. Selanjutnya, sang guru pun berpesan agar selalu berfikiran positif, tampil rileks, tenang, dan banyak berdoa agar terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Hal demikian dilakukan karena *pasanggiri* merupakan ajang kompetisi yang tidak bisa dianggap sepele.

Besarnya pengaruh dari hasil PTSC DAMAS dapat dilihat dari kiprah para juaranya. Mereka mampu eksis dan memiliki tempat yang cukup terhormat. Salah satu contohnya, jika ada pergelaran tembang sunda cianjuran dalam skala besar, para juara DAMAS mendapatkan kesempatan untuk menampilkan kemampuannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, PTSC DAMAS yang diselenggarakan tahun 2016 ini terbilang sepi peminat jika

dibandingkan PTSC sebelum-sebelumnya. Hal ini, seperti dijelaskan Yus Wiradiredja, disebabkan minimnya publikasi dari pihak panitia dan kurang strategisnya lokasi penyelenggaraan *pasanggiri*, yang bertempat relatif jauh dari pusat kota. Hal itu diakui oleh seorang peserta PTSC DAMAS asal Garut, Gilang Angga Gumelar, yang menyayangkan waktu sosialisasi PTSC dan distribusi materi lagu *pasanggiri* yang mepet. Padahal untuk menguasai lagu dan ornamen dalam seni Cianjuran terbilang sulit (wawancara, 05/09/19). Meskipun demikian, selaku dewan juri, Yus mengakui, bahwa dari segi kualitas para peserta PTSC DAMAS tahun 2016 sangat kompetitif, serta didominasi oleh para penembang muda, baik pria maupun wanita.

Teknis penyajian *pasanggiri* tahun 2016 tidak berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Sajian dibagi ke dalam dua babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Lagu-lagu tembang sunda cianjuran ditampilkan oleh para peserta seorang demi seorang secara bergantian sebagai alat untuk menguji keterampilan para peserta dalam membawakan lagu-lagu tembang sunda cianjuran. Setiap peserta harus mampu membawakan setiap lagu wajib dan lagu pilihan yang telah ditentukan oleh panitia.² Adapun materi lagu-lagu yang di-*pasanggiri*-kan; baik dalam babak penyisihan maupun dalam babak final, sangatlah bervariasi. Hal ini berdasarkan pertimbangan dari berbagai segi: dari laras (*pelog*, *sorog*, *salèndro*, dan *mandalung*), kecocokan untuk *panembang* laki-laki dan perempuan (maskulin-feminim, dilihat dari karakter lagu dan Kakawian), jumlah, tingkat kesukaran, dan segi lainnya. Dari pertimbangan laras misalnya, pada babak penyisihan, lagu-lagunya hanya terdiri dari lagu-lagu yang

2 Untuk materi lagu wajib dan pilihan biasanya disajikan ketika babak final, biasanya setiap *panembang* harus melantunkan tiga buah lagu, misalnya ketika PTSC DAMAS ke XXI tahun 2016 di Kabupaten Bandung, laras *sorog* lagu wajib untuk laki-laki ialah *Pangasahan*, lagu pilihan: A. *Adu Manis* B. *Dangdanggula Madenda*, dilanjutkan dengan lagu *panambah Bangbara*. Sedangkan untuk di babak penyisihan biasanya lagu-lagu yang harus dilantunkan ialah lagu-lagu yang sudah ditentukan oleh panitia. Artinya semua lagu di babak penyisihan harus mampu dibawakan oleh setiap peserta. Dari pertimbangan jumlah, lagu-lagu yang disajikan dalam babak penyisihan lebih sedikit daripada lagu-lagu yang disajikan dalam babak final. Dari tingkat kesukaran, lagu-lagu yang disajikan dalam babak penyisihan relatif lebih sederhana atau lebih mudah daripada lagu-lagu yang disajikan dalam babak final.

berlaras *pèlog* (*wanda papantunan, jejemplangan, dan dedegungan*), dan *salèndro* (*wanda kakawèn dan panambih*); sedangkan pada babak final, lagu-lagu terdiri atas *wanda rarancangan* dan *panambih* pada *laras sorog, mandalung* dan *salèndro* (Hermawan, 2016: 14-15).

Dalam pertimbangan pemilihan karakter lagu, lagu-lagu untuk kategori peserta laki-laki adalah lagu-lagu yang bersifat maskulin; sedangkan lagu-lagu untuk peserta perempuan adalah lagu-lagu yang bersifat feminin. Menurut Hermawan, (2016: 84), karakter lagu yang dapat menimbulkan kesan maskulin dan feminin dalam tembang sunda cianjuran dapat diketahui berdasarkan tema dan isi *rumpaka*, dan juga dari suasana melodi lagu, ritme, dan tempo yang digunakan.

Selanjutnya, mengenai standar suara yang digunakan ialah *surupan* 60.³ Artinya, meskipun jenis suara setiap *panembang* berbeda-beda dengan kemampuan jangkauan setiap nada-nadanya berbeda-beda pula. Akan tetapi, setiap peserta dituntut untuk mampu menaklukkan jangkauan pada setiap nada-nada dalam ukuran *surupan* tersebut. Hal ini juga yang menjadi salah satu aspek penilaian penting, karena tidak setiap *panembang* mampu menguasai nada-nada tertentu secara baik, baik nada-nada yang tinggi atau pun nada-nada yang rendah. Meskipun demikian, persyaratan tersebut bisa ditaklukkan apabila *panembang*-nya memiliki konsistensi dalam melatih teknik suaranya, karena penetapan *surupan* tersebut sudah berdasarkan pengukuran yang bisa dijangkau oleh setiap jenis suara apapun.

Penilaian selanjutnya ialah penggunaan *rumpaka*.⁴ Penggunaan *rumpaka* biasanya telah disediakan oleh pihak panitia. Dalam seni tembang sunda cianjuran ada istilah *rumpaka sanggian*⁵ dan *rumpaka sandingan*.⁶ Apabila peserta tidak menggunakan *rumpaka* yang

3 Ketetapan nada atau nada dasar yang digunakan (Budiman, 2017: 345).

4 Sair atau kata-kata dalam penyajian nyanyian, sebagai penjelasan dari tema lagu, lirik lagu. Atik Soepandi, *Kamus Istilah Karawitan Sunda*, Pustaka Buana, 1988, p. 173.

5 *Rumpaka sanggian* adalah *rumpaka* yang khusus digubah dan diciptakan untuk satu lagu tertentu dan tidak bisa digantikan dengan *rumpaka* yang lain karena bentuk puisinya yang bebas bukan *pupuh*.

6 *Rumpaka sandingan* adalah *rumpaka* yang bisa dipasangkan atau digunakan pada lagu-lagu yang berpolakan *pupuh*.

telah disediakan oleh panitia, peserta biasanya diwajibkan untuk menyerahkan *rumpaka* yang digunakannya kepada pihak panitia. Adapun alasan mengapa peserta harus menyerahkan *rumpaka* yang dibawanya, tujuan adalah sebagai panduan bagi para juri dan melihat barangkali ada beberapa melodi atau ornamen baku yang lupa dan tidak terlantunkan (Budiman, 2017: 83).

Sementara itu, untuk kriteria penilaian, biasanya akan disampaikan oleh ketua juri kepada para peserta yang mengikuti kejuaraan PTSC DAMAS pada saat *technical meeting* di tempat yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria penilaian tersebut di antaranya meliputi aspek *sora*, teknik, dan *wirahma*, atau *sora*, teknik, dan ekspresi/penampilan. Hal tersebut tergantung kesepakatan para juri dalam melihat sejauhmana kualitas para peserta yang mengikuti kejuaraan PTSC DAMAS pada tahun tersebut.

Dalam upaya menggugah dan mempertahankan rasa cinta terhadap seni tembang sunda cianjuran, PTSC DAMAS mampu mendorong semangat masyarakat pecinta tembang sunda cianjuran untuk tetap memelihara, melestarikan, dan mempertahankan kesinambungan seni tersebut. Hal itu sebagaimana diakui oleh seorang apresiator bernama Arip Riadi (22 tahun), yang turut menyaksikan PTSC DAMAS yang menikmati selama pertunjukan acara berlangsung sehingga dapat menyalurkan kecintaannya pada tembang sunda (wawancara, 02/09/19). Hal yang sama tampak pada respon para penonton yang hadir dengan antusias ketika melihat sajian peserta demi peserta *pasanggiri*, meski mereka datang jauh-jauh dari luar kota ke Gd. Sabilulungan di Kabupaten Bandung. Hal itu dikarenakan PTSC DAMAS merupakan even dua tahunan yang sangat ditunggu-tunggu oleh peserta, publik, dan pencinta seni Cianjuran.

Penyelenggaraan PTSC sendiri diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi, berkreasi, dan berinisiatif, baik dalam hal membina kader, meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta dalam hal melahirkan karya-karya yang nyata. Oleh karena itu, sampai sekarang DAMAS merupakan satu-satunya lembaga yang

secara rutin mengadakan PTSC untuk tingkat Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Hal ini sebagaimana ditegaskan Yus Wiradiredja bahwa pasanggiri menjadi media penting bagi pelestarian seni tradisi untuk dapat diwariskan kepada generasi muda. Hal ini dapat terjadi bila seni tradisi dapat terus berdialog dan berkembang selaras dengan konteks zamannya.

Ideologi dan Subjektivitas dalam PTSC

Ideologi adalah sebuah proses penciptaan makna yang terus-menerus (Piliang & Jaelani, 2018: 89) ketika konsep itu digunakan untuk membedakan makna yang satu dari yang lain. Ideologi menjadi sebuah representasi sosial tentang sebuah kondisi. Dalam hal ini, konsep ideologi akan dipakai untuk membaca bagaimana peristiwa PTSC menjadi sebuah wadah yang dianggap representatif bagi munculnya penembang-penembang baru yang diakui oleh masyarakat, PTSC menjadi sebuah wadah tempat pengakuan itu terjadi.

Konsep tentang ideologi dikemukakan oleh sejumlah ahli, di antaranya Williams (1977) dan Thompson (1984). Williams (dalam Piliang dan Jaelani, 2018: 88) mengemukakan sejumlah definisi, di antaranya: (1) ideologi sebagai sebuah sistem kepercayaan (*belief system*), (2) ideologi sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*), kontras dengan ilmu pengetahuan, dan (3) ideologi sebagai proses produksi makna (*production of meaning*).

Dalam hal ini, ideologi memengaruhi cara pandang subjek dalam melihat sesuatu. Ia tidak lagi menjadi hal yang netral. Subjek akan terus menciptakan makna dan menghadirkannya dalam wacana. Di sini, ideologi menempatkan subjek pada posisi tertentu dan akan memandang dunia dengan cara tertentu pula (Piliang & Jaelani 2018: 102). Dalam PTSC, sebuah sistem kompetisi dibangun sedemikian rupa untuk menempatkan subjek sebagai seorang penembang yang diakui melalui standar penilaian tertentu. Penembang yang memenuhi standar penilaian yang telah ditetapkan akan mendapatkan tempat untuk menjadi penembang yang diakui (sebagai pemenang). Dalam hal ini, tulisan ini menempatkan kompetisi (*pasanggiri*) sebagai salah

satu cara bagaimana ideologi terbentuk, dalam hal ini bagaimana makna diproduksi dan subjek diposisikan.

Dalam PTSC, setiap peserta meyakini pentingnya memenangkan kejuaraan sebagai cara untuk diakui posisinya sebagai penembang. Di sini, kekuasaan bekerja. Dalam terminologi Foucault, *power* atau kekuasaan tidak selalu bersifat dipaksakan, melainkan memiliki unsur kerelaan. Inilah yang disebut hegemoni oleh Gramsci (lihat Piliang 2018). Dalam konteks PTSC, keyakinan tentang pentingnya memiliki standar tertentu untuk menjadi pemenang membuat para peserta akan berlatih keras. Dalam proses berlatih ini, peserta terus menerus mengasah keterampilan dan pengetahuannya hingga memenuhi standar yang ditetapkan dewan juri PTSC. Pemahaman tentang standar telah menjadi suatu konsep ideologi dalam PTSC. Hal itu karena standar yang memenangkan peserta PTSC akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga menjadi penembang yang diakui.

Pemaknaan tentang pentingnya PTSC sebagai sarana transformasi dan lahirnya para penembang muda telah menjadikan pasanggiri tersebut sedemikian pentingnya dalam wacana perkembangan tembang sunda cianjuran sendiri. Hal itu misalnya, mengacu kepada pernyataan Enip Sukanda yang dikutip di atas yang menyebut PTSC sebagai *masterpiece* dari pasanggiri yang ada. Pada tataran ideologi, diyakini bahwa PTSC merupakan 'jalan' yang harus dilalui untuk menjadi penembang sukses. Ukurannya adalah menjadi pemenang PTSC.

Meskipun ada sejumlah masalah dan kontroversi dalam setiap penentuan pemenang, tetapi PTSC sebagai ajang penentuan lahirnya penembang unggul telah menjadi wacana yang dominan dalam dunia tembang sunda cianjuran. Pasanggiri dianggap tempat yang tepat untuk menguji kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta menyangkut tembang sunda. Di sini, subjek pemenang PTSC akan menempatkan dirinya sebagai sosok yang diakui kompetensinya dalam tembang sunda. Keyakinan atau ideologi yang terbagun dalam PTSC ini telah menjadikan PTSC sebagai salah satu sarana pewarisan

yang dipandang efektif untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap tembang. Selain itu, kreativitas dan inovasi yang diperlukan untuk membuat tembang sunda tetap diminati dan relevan dengan perubahan zaman diharapkan mendapatkan tempat dalam PTSC.

PTSC telah menjadi lembaga yang menciptakan ideologi yang menempatkan subjek dalam posisi tertentu. Hal ini menjadikan ajang pasangiri ini terus membangun relevansinya untuk menciptakan penembang-penembang muda yang mumpuni. Kecintaan pada tembang sebagai bagian dari upaya yang terus-menerus untuk menjadi pemenang dalam PTSC merupakan salah satu dampak dari pewacanaan pentingnya PTSC tersebut.

KESIMPULAN

PTSC diyakini telah menjadi salah satu sarana bagi pewarisan seni tradisi yang efektif, dalam hal ini tembang sunda cianjuran. Sebagai salah satu ikon seni tradisi sunda, cianjuran kerap diposisikan sebagai seni adiluhung warisan para leluhur dengan nilai-nilai estetis yang tinggi disertai makna budaya yang kaya di dalamnya.

Melalui pembacaan ideologi dan subjektivitas, tulisan ini melihat bagaimana PTSC telah berhasil menciptakan bangunan ideologi sebagai wadah bagi perkembangan seni tembang tersebut. PTSC pun menjadi tolak ukur bagi lahirnya penembang-penembang muda yang bertalenta dan berkualitas. Subjek-subjek penembang telah mendefinisikan dirinya sebagai bagian penting dari transformasi nilai dan seni sunda melalui PTSC tersebut. Para peserta PTSC telah memosisikan diri sebagai generasi pewaris seni tembang yang layak diperhitungkan. Dengan adanya PTSC, bangunan ideologi tentang pentingnya seni tembang terus-menerus diproduksi. Hal ini menghasilkan pemaknaan yang terus menerus menempatkan tembang sunda sebagai seni yang relevan untuk terus dikaji dan diwariskan pada generasi berikutnya. Di sini, dengan adanya PTSC tembang sunda tetap menempatkan dirinya sebagai seni tradisi yang terus relevan untuk dimaknai dan didefinisikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press.
- Budiman, A. (2017). *Penembang Unggul dalam Tembang Sunda Cianjuran*. Tesis pada Program Pascasarjana ISBI Bandung.
- Hermawan, D. (2016). *Gender dalam Tembang Sunda Cianjuran*. Bandung: Sunan Ambu Press.
- Lahpan, NYK. (2015). *Negotiating Ethnicity and Islam in Musical Performances in West Java Indonesia*. PhD thesis. Faculty of Arts, Monash University.
- Pilliang, Y.A. (1999). *Hiper-realitas Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS.
- Pilliang, Y.A & J. Jaelani (2018). *Teori Budaya Kontemporer: Penjelajahan Tanda dan Makna*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
- Thompson, JB. (1984). *Studies in the Theory of Ideology*. Barkeley: University of California Press.
- Williams, S. (1989). Current Developments in Sundanese Popular Music. *Asian Music*, 21(1), 105–136. <https://doi.org/10.2307/834075>
- Williams, R. (1977). *Marxism and literature*. Oxford etc.: Oxford University Press.